

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 14 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2018

LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ANTE EL RETO DE LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD

Initial teacher training in the face of
the challenge of inclusion and equity

Hilda Alicia Guzmán Elizondo

Escuela Normal Centenaria y Benemérita

“Miguel F. Martínez”

hilda.guzman@enmfm.edu.mx

Edith Arévalo Vázquez

Escuela Normal Centenaria y Benemérita

“Miguel F. Martínez”

edith.arevalo@enmfm.edu.mx

Resumen

Actualmente, la educación en México pasa por una etapa de transición. Se ha implementado un Nuevo Modelo Educativo en el que la inclusión y la equidad son principios básicos transversales. Decisión que responde a las políticas universales de justicia y equidad. En este sentido, el presente ensayo se enfoca en el reto al que se enfrentan las Escuelas Normales (EN) para contribuir a la formación de los futuros docentes desde la inclusión y la equidad, como política universal de cambio. Acción que tiene como finalidad, a su vez, incidir en una sociedad que respete al otro y reconozca las diferentes culturas y estilos de vida para culminar en una cultura de paz. Como parte de las conclusiones se identifica la vulnerabilidad de las prácticas de los formadores como verdaderos espacios que promuevan la equidad y la inclusión, quedando de manifiesto que los esfuerzos son aislados y se requiere de programas transversales que las enriquezcan.

Palabras clave: Modelo educativo, escuelas normales, inclusión, equidad y justicia.

Abstract

Currently, education in Mexico is going through a transition stage. A New Educational Model has been implemented in which inclusion and equity are basic transversal principles. Decision that responds to the universal policies of justice and equity. In this sense, the present essay focuses on the challenge facing the Normal Schools (EN) to contribute to the training of future teachers from inclusion and equity, as a universal policy of change. Action that aims, in turn, to influence a society that respects the other

and recognizes different cultures and lifestyles to culminate in a culture of peace. As part of the conclusions, the vulnerability of the practices of the trainers is identified as true spaces that promote equity and inclusion, making it clear that the efforts are isolated and transversal programs are needed to enrich them.

Keywords: Educational model, normal schools, inclusion, equity and justice.

Introducción

Instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras coinciden en que “... una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico” (Solla, 2013:7). Lo anterior, exige que la formación inicial de los futuros docentes adopte una perspectiva inclusiva e intercultural (SEP, 2012:143).

La educación en México se enfrenta cara a cara con una necesidad que desde hace años se hace patente como parte de los problemas de una sociedad global: la justicia en la educación. Ser incluyente debe asegurar que se deje de lado la discriminación. Ante este hecho, las EN deberán formar profesionales de la educación que adopten una perspectiva congruente a los requerimientos señalados en el Nuevo Modelo Educativo.

Por su parte, los formadores de docentes viven ante el desafío de desarrollar sus procesos educativos bajo estos principios, es decir, formar a los futuros maestros a la luz del aprecio por la diversidad cultural. Sin embargo, crear condiciones bajo las cuales los maestros se formen sin barreras de exclusión, no es tarea fácil. Esto significa que para resolver las desigualdades que escapan a la responsabilidad individual de los alumnos, se deberán adoptar formas didácticas y curriculares que ayuden a compensarlo (Bolívar, 2011).

Pero, ¿cuál es la realidad de la formación inicial actual?, ¿realmente las prácticas de los formadores apuntan a la consecución de esta perspectiva?

Al respecto, se ha de referir que su incorporación como Instituciones de Educación Superior (IES) se dirige a ello. El ejercicio de las funciones sustantivas de docencia, tutoría, producción académica, asesoría y de investigación forman parte de la estrategia de transformación que, ante una crisis existencial de su propia vida, intenta mantenerlas vigentes. Sin embargo, ¿qué tanto acercan estas medidas al propósito de inclusión y calidad?, ¿qué programas se trabajan en pos de estos propósitos? Y lo más importante, ¿qué resultados se han obtenido?

Desarrollo

Tomando como base los requerimientos del Nuevo Modelo Educativo y a través de su implementación, se espera lograr una educación de calidad con equidad; donde los aprendizajes y la formación de los jóvenes sean el centro de todos los esfuerzos educativos (SEP, 2017). ¿Cuál es el papel que las EN juegan en ello?, sin lugar a dudas, el ambiente de aprendizaje que se vive al interior de estas instituciones brinda elementos para el ejercicio de la práctica docente de los maestros en formación.

Para hablar sobre los requerimientos es indispensable tomar una postura con respecto a los conceptos de justicia, equidad y de inclusión. Medeiros y Diniz (Citados en Bolívar, 2012) señalan que actuar con equidad supone revertir desigualdades injustas de modo focalizado, es decir, compensar las diferencias tratando a los individuos de forma desigual. Es así que, en educación, la equidad supone implementar propuestas compensatorias para equilibrar las diferencias entre los alumnos de un grupo, y de un contexto a otro. Lo anterior sería ser justos.

Sen (como se citó en Bolívar, 2012) señala, “el hecho de considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable” (1995, p.13). Ahora bien, con respecto al término inclusión, El Comité de los Derechos del Niño¹ (Citado en Sánchez, C. 2013: 60) define a la educación inclusiva como:

...un conjunto de valores principios y prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos y alumnas, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje, y a las necesidades no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos.

Es indudable que la calidad de la enseñanza depende en gran medida de la acción docente, sin menoscabo del papel que juega la infraestructura y los recursos, ya que éstos no dejan de ser el medio para llegar a; y el medio lo maneja el profesor. Al respecto, Bolívar (2011) afirma que, para lograr una calidad de enseñanza con pretensiones de igualdad, se deben cuidar la interacción de profesores, estudiantes (incluidos éstos entre sí) y contenidos, en un determinado entorno. Desde su perspectiva, Bolívar favorecerá una interacción productiva en condiciones formalmente equitativas.

Una de las estrategias que se ha implementado para impactar en las prácticas profesionales de los formadores es su participación en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), pues sus políticas de mejoramiento han creado incentivos para que los profesores realicen esfuerzos en aras de la mejora de la calidad de sus servicios. La incorporación a este tipo de programas exige la participación en trabajo colegiado y su vinculación con otras IES, para contribuir a mejorar la formación teórica, el pensamiento crítico y la investigación.

Sin embargo, ante lo antes expuesto surge la pregunta: ¿esta participación asegura que el ejer-

cicio de la práctica educativa de los formadores promueva la equidad y la inclusión? Dicha realidad nos lleva directamente a reflexionar si los profesores de estas instituciones serán “...capaces de diseñar ambientes de aprendizaje en los que se valore la heterogeneidad de los estudiantes... promoviendo el trabajo colaborativo con empatía y respeto” (SEP, 2017:142).

Por otra parte, el currículum nacional de las EN integra cursos optativos con el ánimo de respetar las diferencias de las entidades que los imparten. Sin embargo, las condiciones que se viven según las diferencias de contexto -en el norte, el centro y el sur del país- presentan variaciones profundas. La inclusión en el estado de Nuevo León, por ejemplo, no se traduce en los mismos términos que para Oaxaca o entidades como Chiapas. La conciencia de inclusión para grupos o comunidades indígenas no es tan perceptible en el norte como para el sur del país; por consiguiente, la heterogeneidad de los estudiantes y las estrategias de inclusión entre ambos ejemplos no tienen puntos en común.

El respeto a la diversidad es un punto nodal, pero genera diferencias marcadas. No es lo mismo ser inclusivos con alumnos que presentan alguna discapacidad que con indígenas o con grupos marginados; por lo que su tratamiento en la formación inicial deberá basarse precisamente en atender las características que presentan cada caso, así como las condiciones de atención que el hecho implique. No hay muchas referencias sobre estrategias de trabajo en este respecto. En el currículum de la licenciatura en educación (Plan 2012) se incluyen cuatro cursos relacionados a este tópico, como son: Ambientes de aprendizaje y adecuación curricular en tercer semestre, Atención a la diversidad para quinto semestre, Diagnóstico e intervención socioeducativa en sexto semestre y Atención a la escuela inclusiva en séptimo semestre.

Se concluye que los cursos referidos representan el 8% del total que integran la malla curricular,

¹ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No.9, párrafo 67.

porcentaje que no es suficiente para incidir en la orientación de la práctica de los futuros docentes. Las acciones para favorecer el respeto a la diversidad deberán ser como una línea transversal a la formación, para que a la par que se desarrollen las competencias docentes, éstas vayan acompañadas de ese sentido de equidad e inclusión. Tal como lo refiere Calvo (2013), al señalar que “la educación puede ofrecer una alternativa para niños y jóvenes que viven en condiciones que no favorecen el desarrollo de sus capacidades y, por ende, ven afectadas sus posibilidades de desarrollo humano” (Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682013000100002).

Ahora bien, lo anterior refleja las intenciones dirigidas a los normalistas, pero en relación a la práctica de los formadores, en la actualidad no se cuenta con un programa de capacitación que las oriente a cubrir estas directrices. Sin duda, brindar ese sentido de respeto a la diversidad debe ser garantizado. Al respecto, la UNESCO a través de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO PEA (Red PEA) ha implementado acciones de vinculación de instituciones educativas en torno a un objetivo común: construir baluartes de la paz en la mente de niños y jóvenes. Siendo así que, en el 2006, de 7,900 escuelas que integran esta red en el mundo, se identificaron 68 escuelas normales de 1765 escuelas pertenecientes a América Latina y el Caribe.

Los datos expuestos dejan entrever la genuina preocupación de estas instituciones por formar comunidades educativas dirigidas a promover la paz, la equidad, la inclusión y la justicia social. Actualmente, existen 11,500 escuelas asociadas a la Red en 182 países, trabajando para promover en la práctica el entendimiento internacional, el desarrollo sostenible y la educación de calidad. Sus objetivos de trabajo están dirigidos al aprendizaje intercultural, la sustentabilidad y a reforzar los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a hacer,

aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos.

México es el 4^o país con mayor número de escuelas asociadas. La membresía de la Red es el resultado de una solicitud y trabajos hechos de manera voluntaria y no conlleva la asignación de recursos financieros. El 52% de la Red en México se concentra en tres entidades: Estado de México (28% con 195 escuelas), Michoacán (15% con 102 escuelas), Nuevo León (9% con 63 escuelas). El 23 % está con Zacatecas (8% con 59 escuelas), Tabasco (6% con 39 escuelas), Jalisco (5% con 34 escuelas), Cd. de México (4% con 26 escuelas).

Por su parte, las entidades más vulnerables como Chiapas sólo integran el 9% junto con otros ocho estados; y Oaxaca se encuentra en menos del 1%, con otros cuatro. Como es de inferir, los estados más vulnerables participan en menor medida en este importante programa. Con respecto a las EN, las estadísticas reflejan que, de 251 instituciones públicas, solamente ocho son asociadas: tres en Nuevo León y estados como Guerrero, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Ciudad de México participan con una escuela; representando un 3.1% del programa voluntario de la UNESCO.

Conclusiones

Se puede afirmar que dado que el Modelo Educativo (2017) plantea la inclusión y la equidad como principios básicos generales que conduzcan al funcionamiento del sistema, las escuelas normales a través de sus cursos y actividades extracurriculares deberán generar ambientes de aprendizaje, con la intención de favorecer, en sus futuros docentes, el desarrollo de competencias en espacios donde se valore la heterogeneidad, la empatía y el respeto.

Los programas internacionales de apoyo a la formación en una educación inclusiva y de equidad, no siempre llegan a las comunidades más vulnerables. En nuestro país hace falta mayor inter-

2 Recuperado de http://www.dgri.sep.gob.mx/4_une_redpea.html

vención de las autoridades gubernamentales, para asegurar la participación de todas las instituciones de formación docente en acciones en pro del respeto a la diversidad, a la inclusión y a la vida en una cultura por la paz.

Las EN no tienen programas de actualización suficientes que promuevan la constante mejora de las prácticas educativas de los formadores. Se carece de sistemas de certificación que promuevan el dominio de contenidos para un trabajo ad hoc al acelerado cambio y avance en el conocimiento; por lo tanto, se requiere instituir un sistema de preparación y acompañamiento a los profesionales de estas instituciones.

No se deben desestimar los esfuerzos que en materia de interculturalidad se han hecho en algunas escuelas de formación docente. Sin embargo, la tarea es ardua, ya que la sociedad refleja serios problemas con respecto a la tolerancia y a la diversidad, por lo que los proyectos de intervención deben continuar su crecimiento, tal y cual el mundo lo vive.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bolívar, A. (2011). Justicia Social y Equidad Escolar. Una Revisión Actual. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Vol 1, No. 1. ISSN: 2254-3139. Recuperado de: <http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol1-num1/art1.pdf>
- Calvo, G. (2013). La Formación de Docentes para la Inclusión Educativa. Páginas de Educación versión On-line. ISSN 1688-7468. SCIELO Uruguay vol. 6 no.1. Junio 2013.
- Escuelas asociadas a la UNESCO. Guía del Coordinador Nacional. Recuperado de: unesdoc.unesco.org/images/0015/150354sb.pdf
- Sánchez, C. (2013). Educación Inclusiva. Tomo III. Colección Legislar sin discriminación. México: Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
- Sen, A. (1995). Nuevo Examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial. Citado en Bolívar, A (2011). Justicia Social y Equidad Escolar. Una Revisión Actual. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Vol 1, No. 1. ISSN: 2254-3139. Recuperado de: <http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol1-num1/art1.pdf>
- Solla, C. (2013). Guía de las Buenas Prácticas en Educación Inclusiva. Madrid. SaveTheChildren Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Recuperado de: https://aspnet.unesco.org/es-es/Paginas/Accion_en_el_mundo.aspx el 22 de mayo de 2018.
- Secretaría de Educación Pública. (2017). Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacion_Obligatoria.pdf